

BENEFÍCIOS NA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE DADOS FAIR

Tornar os dados de investigação **Localizáveis** facilita a sua descoberta, assegurando o seu **Acesso**, garantindo a sua recuperação e utilização pela comunidade científica, o que conduz à transparência e à abertura do conhecimento e também à melhoria contínua da qualidade dos dados, pela exigência de documentação completa, padronização e uso de vocabulários controlados. Este processo possibilita a **Interoperabilidade** em diversos sistemas e plataformas, facilitando análises em larga escala e a ciência orientada por dados. A leitura dos recursos digitais e a documentação e padronização dos dados leva a que estes possam ser **Reutilizáveis** em investigações futuras.

OBJETIVO

Identificar as vantagens da aplicação dos princípios de dados FAIR para os diferentes intervenientes do sistema científico.

F

Findable
Localizáveis

A

Accessible
Acessíveis

I

Interoperable
Interoperáveis

R

Reusable
Reutilizáveis

INVESTIGADORES

- Aumentar a capacidade de descoberta/localização e de reutilização dos dados levando a um incremento de citações e a um maior impacto da produção científica.
- Melhorar a qualidade dos dados, crucial para a reprodutibilidade e transparência da investigação.
- Promover a interdisciplinaridade científica.
- Proteger os dados contra eventuais perdas.
- Aumentar a confiança nos resultados da investigação, promovendo a sua validação e escrutínio.
- Definir as condições de acesso e reutilização dos dados com a definição de termos de uso e da atribuição de licenças.

DECISORES

- Garantir que a política institucional e a sua implementação são acessíveis à comunidade.
- Implementar diretrizes que promovam boas práticas de Gestão de Dados de Investigação.
- Integrar princípios FAIR para melhorar a qualidade dos dados e apoiar decisões informadas.
- Apoiar ambientes regulatórios que promovam abertura e responsabilização na ciência.

GESTORES DE DADOS E SERVIÇOS DE SUPORTE

- Normalizar as práticas de GDI, o que ajuda a criar sistemas interoperáveis que se revelam integralmente funcionais com outros conjuntos de dados e ferramentas.
- Simplificar os processos de GDI, facilitando o armazenamento, a recuperação e a partilha de dados.
- Apoiar a Ciência Aberta, promovendo a partilha e a transparência dos dados.
- Melhorar a rastreabilidade e a manutenção dos dados ao longo do seu ciclo de vida.

INSTITUIÇÕES ACADÉMICAS / UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO

- Contribuir para o reforço da qualidade e da reputação da investigação.
- Prevenir a perda de dados de modo a que os ficheiros possam ser preservados de forma segura e disponibilizados sempre que possível.
- Cumprir os requisitos das principais agências de financiamento.
- Valorizar os dados como ativos estratégicos institucionais.

AGÊNCIAS DE FINANCIAMENTO

- Assegurar o apoio público ao financiamento da investigação, garantindo a transparência na utilização de fundos públicos através dos dados de investigação acessíveis.
- Maximizar o investimento dos financiadores evitando a duplicação de esforços.
- Diversificar os critérios e os objetos de avaliação de ciência com a inclusão dos dados FAIR.
- Identificar casos de suspeita de má conduta científica (plágio, fraude).
- Promover a equidade no acesso à informação científica.

SOCIEDADE CIVIL

- Combater a desinformação e aumentar a transparência.
- Reutilizar dados de investigação de forma mais abrangente.
- Reforçar o envolvimento dos cidadãos nos processos científicos.

ASSOCIAÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

- Contribuir para o aparecimento de projetos de ciência cidadã ou parcerias com instituições fora do âmbito académico.
- Fomentar a reutilização de dados para fins sociais, ambientais ou educativos.

EMPRESAS / INDÚSTRIAS

- Facilitar o acesso e a reutilização de dados de qualidade, potenciando a otimização de processos e criação de valor.
- Integrar dados dos setores académico e industrial.
- Reduzir custos de I&D através do reaproveitamento de dados existentes.

Esta factsheet faz parte de um conjunto de factsheets criadas a partir do documento [Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação](#).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17986315>